

AXSI VA AXSIKENT TOPONIMI HAMDA UNING ETIMOLOGIYASI**Xurshida Tojiboyeva****Andijon Turon universitetining 2-bosqich magistranti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17659440>**

Annotatsiya. Ushbu maqolada Namangan viloyatidagi qadimiy Axsikent shahar nomining kelib chiqishi, tarixiy yozma manbalardagi nom shakllari va ularning lingvistik talqinlari tahlil qilinadi. Aкси va Axsikent toponimlarining etimologiyasi haqidagi turli ilmiy fikrlar — so‘g‘d, turkiy va boshqa manbalarda izohlangan shakllar solishtirilib, ularning semantik mazmuni izohlanadi. Tadqiqotda tarixchi va tilshunos olimlar qarashlari, afsona va rivoyatlarda saqlangan ma‘lumotlar qiyosiy o‘rganilib, toponimning mazmun-mohiyati haqida umumiy ilmiy xulosa chiqariladi.

Kalit so‘zlar: Aкси, Axsikent, toponim, etimologiya, Farg‘ona, Axshikat, so‘g‘d tili.

Аннотация:

В статье рассматривается происхождение названий древнего города Аксикент, расположенного в Наманганской области. Исследуются различные исторические формы топонима, зафиксированные в письменных источниках, а также лингвистические трактовки его этимологии. На основе трудов историков и лингвистов проводится сравнительный анализ семантики терминов «Акси» и «Аксикент», включая данные мифологических и народных преданий. Представлены выводы о смысловом и культурно-историческом значении топонима.

Ключевые слова: Акси, Аксикент, топоним, этимология, Фергана, Аксикат, согдийский язык.

Abstract:

This article examines the origin and linguistic development of the ancient toponym Axsikent located in the Namangan region. Various historical forms of the name recorded in medieval written sources are analyzed, along with scholarly interpretations of its etymology derived from Sogdian, Turkic, and other linguistic roots. Using comparative analysis of historical research, linguistic studies, and folklore narratives, the paper provides a comprehensive conclusion on the semantic and cultural significance of the terms Aкси and Axsikent.

Keywords: Aкси, Axsikent, toponym, etymology, Fergana, Axsikat, Sogdian language.

Inson qayerda yashamasin o‘z joyini, avvalo, nomlaydi. Boshqalar ham atama orqali taniydi, keladi, tilga oladi. Demak, joy nomi qachon, qayerda hamda kimlar yashashiga bog‘liq. To‘g‘ri, olam keng, shunga yarasha o‘xshash joylar ham ko‘p. Urug‘ va millatlar tarqab ketgani toponimlarda bir xillikni vujudga kelishiga muhim omil bo‘lgan. Jumladan, Saroy, Nayman, Qurama, Olchin, Jaloyir, Qipchoq kabi o‘zbek urug‘lari O‘zbekistonning turli hududlariga tarqalib ketgan. Shuning uchun ularning nomidagi qishloq va mahallalar takror-takror uchrayveradi.

Lekin shunday nomlar ham bo‘ladiki, boshqa joylarda kamdan-kam, hatto yo‘q deyilsa mutlaqo yanglishilmaydi. Chunonchi, biz o‘rganib, tahlilga tortayotgan Axsikent atamasini shunday betakror nomlar sirasiga kiritishimiz mumkin.

Avvalo, Axsikent so‘zining etimologiyasi haqida moziyshunos va tilshunos Y.Qosimov, B.Ishoqov, F.Ishoqov, A.Juvonmardiyev, S.Sayhun kabi olim va yozuvchilar tarixiy kitoblardagi ma‘lumotlarga asosanib qimmat fikr-mulohazalarni bayob etganlar. Shularni ko‘zdan

kechirsak, qo'yilgan talablarga ancha jo'yali yechim topa olamiz. Ayniqsa, "Axsikent va Aкси" kitobi muallifi Sodiқ Sayhun tomonidan "Ummul shahri Farg'ona" - "Farg'ona shaharlarning onasi", ya'ni Axsikent va Aкси atamalari izohi bo'yicha so'nggi yillarda yangicha qarashlar ham olg'a surilgan.

Darhaqiqat, mazkur toponomning mazmun-mohiyati xususida yana obdon o'ylab ko'rmoq lozim. Shu sababga ko'ra, yana ba'zi mulohazalarni bildirib o'tish ham foydadan holi emas. E'tibor qilinsa, al-Muqaddasiyning Axsikat xususida yozgan fikrlari J.Kramers tanqidiy matnida Axshikat shaklida bitilgan. Bu toponim al-Balazuriyda Xshikat tarzida keltirilgan. Tangalarda esa Axshi va Axsikat shaklida qayd etilgan.

Tarixchi olim Baxtiyor Ishaqov sharhicha; "VIII asrga oid so'g'd hujjatlarida Zarafshon daryosi yuqori havzasida joylashgan Xshikat nomli qishloq tilga olinadi. Hozir bu qishloq Xshukat deb ataladi. Bu nom so'g'dcha "xush" - "yashil" yoki "mustahkam" so'zlaridan yasalgan. Boshqa fikr ham bor. Toponim turkiy "oq" va so'g'dcha "kat" "shahar" so'zlaridan yasalgan bo'lishi ham haqiqatga yaqin tuyuladi. Ehtimol bu qadimiy shahar nomining kelib chiqishi Norin daryosining eski nomi Oqsuv gidronomi bilan bog'liqdir".

Shu xususda tilshunos olimlar nima deydi? savoliga quyidagicha javob topdik: "Aкси" va "Axsikent" so'zining etimologiyasi va Grammatik qurilishi xususida bir necha qarashlar mavjud. Garchi qadimiy qo'lyozmalarda ko'pincha "Axsikat" shaklida uchrasa- da, "Axsikent" tarzida qo'llangan holatlari ham yo'q emas. Biroq so'nggi yarim asrdan buyon gazeta jurnallarda, ilmiy to'plamlarda "Axsikent" bitish barqarorlashdi. Natijada jamoatchilik o'rtasida uni turlicha talqin etish yoki noto'g'ri tushunish hollari davom etib kelmoqda", deb ta'kidlangan axsikentshunos olim Yo'lchi Qosimov.

Albatta, mashhur shaharlar haqida el orasida turli-tuman afsona va rivoyatlar og'izdan-og'izga o'tib yuradi. IX-X asrlarda yashagan Ibn al-Faqiqning yozishicha, Farg'onani Anushirvon bino qilib, bu yerga bir xonadondan bittadan kishini ko'chirgan. Shu munosabat bilan Farg'ona nomi "Azqarxona" (Har bir xonadondan) deb atalib ketgan emish. Boshqa rivoyatlarda Anushirvoni Odil davrida ko'chirib keltirilgan kishilardan birining oti Axzi bo'lib, u barpo etgan joy o'zining nomiga nisbat berib atalgan keyinchalik Axsikatga aylanib ketganmish. Chunki "kat" so'zi joy, makon mazmuniga ega. Axsikat-Axsining yurti ma'nosini anglatadi. Bu haqda moziyshunos olim va shoir Is'hoqxon to'ra Ibratning "Farg'ona tarixi" risolasida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

XX asrning tilshunos va sharqshunoslari Axsikat yoxud Axsikentning etimologiyasi bilan qiziqib shug'ullanishgan. Xususan, toponim so'zlar ustida tadqiqot olib borgan F.Ishaqovning xulosalari alohida, e'tiborga loyiq. Olimning izohlashicha "Aкси" so'zi xakas tilidagi "agis" so'zining qisqarishidan kelib chiqqan etimologiyasi:

1. "agzi" (egalik qo'shimchasi bilan) agisi
2. "agisi" - agsi - axsi (ya'ni ag-ax-va-zi) shaklida".

Endi sharqshunos A.Juvonmardiyev tadqiqotiga nazar solamiz. U yuqoridagiga yaqin izoh bergan: "Axsikent va Aкси so'zi "axzi" dan olingan". Hozirda Toshkentdagi sharqshunoslik institutida saqlanayotgan Farg'onaning XVI-XIX asrlar yer-suv munosabatlari tarixiga doir "Yorliqlar to'plami" da va boshqa ayrim manbalarda ham "Axsikat", "Axsikent" shaklida yozilgan. XV asrda va hatto undan ilgari ham Farg'ona viloyati "Haftxona", ya'ni yeti qasaba (shahar)dan iborat bo'lib, Sirdaryoning shimolida joylashgan. Axsikent amir valiylarning manzilgohi edi, deya qayd qilingan.

Shuningdek, Axsikent yaqinida xuddi uning singari daryo yoqasidagi tepalikda joylashgan yana bir yondosh va nomdosh shahar ham XIV-XV asrda Axsi deb atalgan. Zamondoshimiz, publitsist-moziyshunos Sodiq Sayhun bu haqda alohida kitob bitgan. "Axsikent va Axsi" deb nomlangan ilmiy-ommabop asarda, avvalo, Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" sida alohida ajratilgan qimmatli ma'lumotlardan samarali foydalanilgan. "Sayhun suyining shimoliy tarafidagi qasabalar: bir(i) Axsidur Umarshayx Mirzo muni poytaxt qilib edi..." degan jumlar bejiz kitobga epigraf sifatida tanlanmagan.

"Bu go'sha qadimgi Farg'ona mamlakatining bosh shahri bo'lgan, -deb yozadi Sodiq Sayhun. -Asli nomi Farg'ona edi-yu, ne-ne sayyohlar, savdogarlar, mehmonlar va butun o'lkadagi xalqqa maftunkor ma'vo bo'lib ko'rina-ko'rina tillardagi Axsikat nomi- la mashhurlatdi. Go'yo taxallus olgan misol, o'zining amaldagi nomi esa o'tmishga aylana bordi. Aniqrog'i, IX asr oxirlaridan Axsikatlashdi. Yanayam tushunarliroq aytsak, bizning farazimizcha: Axsi - "Aks" so'zidan kelib chiqqan Lug'atlarda aks-bir narsaning silliq sathda ko'ringan tasviri ma'nosini berishda izohlangan. Egalik qo'shimchasi u bilan qo'shilib, ikkinchi harfi, tovushi k- x ga aylanib, AXSI atamasi yuzaga kelgan".

Nihoyat, xulosa yasaymiz. Bizningcha, Axsi va Axsikent ikki ma'noga ega bo'lgan nom. Birinchisi, tasviri suv sathiga tushib turadigan shahar. Ko'rinishiga qarab, aksi daryoda jilolanishi tufayli yaratilgan atama. Ikkinchisi, uzoqdan teskari ko'rinadigan shahar. Chunki Axsikentning orqasi, teskari tarafiga ko'rinib turgani uchun shunday ifodaga ega bo'lgan. Leksik, morfologik va Grammatik jihatdan aytganimizda: Axsi Oqsu ma'nosini anglatadi sifat va ot birikuvidan yasalgan qo'shma atoqli ot demakdur.

Axsikent - aksli shahar, ya'ni axsi va kent (shahar) so'zlari birikuvidan yasalgan qo'shma atoqli ot.

Albatta, toponim so'zlar to'g'risida to'la hukm chiqarishga hech kimning haqi yo'q. Haqiqat bahslarda yuzalanadi. Ko'hna afsona va rivoyatlarni inkor qilmagan holda bildirgan mulohazalarimiz bugun ham, kelgusida ham ilmiy ezgu niyatlarni to'la ro'yobga chiqishiga ozmi ko'pmi xizmat qiladi deb ishonamiz.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sayhun S. Axsikent va Axsi: Farg'ona shaharlarining onasi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018.
2. Ishoqov B. Axsikent tarixi va arxeologiyasi. – Toshkent: Fan, 2005.
3. Qosimov Yo. Axsikent toponimi va uning lingvistik talqini. – "Til va adabiyot ta'limi" jurnali, №2, 2017.
4. Juvonmardiyev A. Farg'ona vodiysi toponimikasiga doir izlanishlar. – Toshkent: Sharq, 1999.
5. Ibrat Is'hoqxon to'ra. Farg'ona tarixi. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti,
6. Ishoqov F. Toponimika asoslari. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2010.
7. Bobur Zahiriddin Muhammad. Boburnoma. – Toshkent: Fan, 1960.